

**ZARDUSHTIYLIK URF-ODAT AN'ANA VA MAROSIMLAR ASARINING
TAHLILI****Karshiboyev Shaxzod Xamza o'g'li****O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti****karshiboyevshaxzod3@gmail.com****+998938176009**

Annotatsiya: Zardushtiylik tadqiqotlariga bag'ishlangan "Zardushtiylik urf-odat an'ana va marosimlar" nomli asari taniqli avestashunos olimi Meri Boysning 1979-yilda nashr qilingan. Meri Boys o'zining ushbu kitobida zardushtiylik dini vujudga kelgandan to hozirgi kungacha bo'lgan davrini zardushtiy jamoalarining urf-odat an'ana va marosimlarini yoritib berishga harakat qiladi.

Kalit so'zlar: Zardush, Avesto, Meri Boys, adolat va urf-odat.

Meri Boys kitobining birinchi bobida mavzularni batafsil yoritishga harakat qiladi. Kitobning ikkinchi bobida esa mavzu doirasida yuzaga kelgan muammolarni kerakli ma'lumotlar bilan to'ldirishga harakat qiladi. Ushbu kitobda zardushtiylik diniga oid eng ko'p ishlatiladigan atamalar ham berilgan. Bundan tashqari zardushtiylik hududiy taqsimotga ega bo'lganligi sababli, usbu asarda zardushtiylik ta'siri doiralari saqlanib qolgan hududlar to'g'risida aniq tasavvur paydo bo'lishi uchun mo'ljallangan ikkita xarita ilova qilingan.³⁴ Ushbu xaritalarda aytib o'tilgan har bir shahar yoki arxeologik joylarni hozirgi kunda topish mushkul, lekin ularning joylashgan manzillarini aniq aytish mumkin. Qadimgi eronlikarning dini zardushtiylik deb atalgan, keyinchalik islom dini yoyilishi natijasida Hindistonga ko'chib o'tgan. Bu din eronliklar orasida parsizm deb atalgan. Qadimgi eronliklarning ajdodlari oriylarning yarim ko'chmanchi qabilalari bo'lgan. Miloddan avvalgi 2-ming yillikning o'rtalarida ular shimol orqali harakatlanib, Eronning tog'li hududlariga kelib joylashganlar. Oriylar ikki ilohga: Adolat va tartibni o'rnatuvchi Ahura va tabiat bilan chambarchas bog'liq devlarga sig'inishgan.³⁵ Qadimgi eronliklar orasida olov ibodat vaqtida xudolar va odamlar

³⁴ Boyce, Mary (1984), Textual sources for the study of Zoroastrianism, Manchester: Manchester UP. P-12.

³⁵ Boyce, Mary (1984), Textual sources for the study of Zoroastrianism, Manchester: Manchester UP. P-13.

o'rtasidagi vositachi va hammani poklaydigan kuch sifatida ulug'langan. Qurbonliklar vaqtida ular mast qiluvchi Xaoma ichimligini iste'mol qilishgan. Qadimgi eronliklar dunyoni yettita hududga bo'lingan deb hisoblashgan. Ularning eng kattasi yerning markazida joylashgan va unda odamlar yashaydi deb tasavvur qilishgan. Eronliklar Zardushtni payg'ambar deb hisoblashgan. U miloddan avvalgi VII asrda yashagan ruhoniylar sinfiga mansub oilada dunyoga kelgan. Ba'zi tarixchilar uni tarixiy shaxs deb hisoblashsalar ba'zi olimlar uni afsonaviy shaxs deb hisoblaydilar. Hozirgi kunda Zardusht afsonaviy yoki tarixiy shaxs ekanligi borasida turli xil fikrlar mavjud. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra Zardusht skif qabilasidan chiqqan deb taxmin qilinadi. Zardusht o'zini 40 yoshida payg'ambar deb e'lon qilgan. Keyinchalik Zardushtning shaxsiyati mifalogiyali obrazlar va g'ayritabiiy fazilatlar bilan ifodalangan. Zardusht insoniyat tarixida insonlarning bu dunyo hayotiga yarasha narigi dunyodagi taqdiri ham bo'lajagi haqidagi ta'limotni yaratgan. Bu ta'limot asosida har bir inson o'lgandan so'ng o'z qilmishiga yarasha mukofot yoki jazo topish g'oyasi yotadi³⁶.

Zardushtiylik dinida oliy xudo Ahura Mazda (Ormuzd) - ezgulik, haqiqat xudosi dunyoni yaratuvchisi. Shu bilan birgalikda unga qarama-qarshi Axriman (zulmat va o'limni ifodalovchi yovuzlik xudosi) ham mavjud. Ahura Mazda doimiy ravishda Axriman bilan kurashadi. Keyinchalik Ahura Mazdaning yaxshi ruhi va Axrimanning yovuz ruhi "Cheksiz vaqt"- zamon xudosi Zurvonning egizak o'g'illari ekanligi haqidagi ta'limot yaratilgan. Ularning har biri teng kuchga ega va dunyoni 3 ming yil davomida boshqaradi, so'ngra keying 3 ming yil ular o'rtasida kurash bo'ladi. Zardushtiylik dinida insoniyat tarixi 12 ming yil davom etadi va ular bosqichlarga bo'linadi³⁷.

Birinchi bosqich – ezgulik saltanati bu davr 3 ming yil davom etadi. Mana shu vaqt oralig'i esa oltin davr deb nomlanadi. Ikkinchi bosqich esa yovuzlik ustunlikni qo'lga kirita boshlaydi. Bu davr oralig'i esa kurash bosqichi deb nomlanadi. Uchinchi bosqich – yovuzlik hukmronligi davri deb nomlanadi. To'rtinchi bosqich – g'alaba davri deb nomlanadi³⁸.

³⁶ Бойс М. Зороастрицы. Верования и обычаи. – М.: Наука, 1998. – С. 9-10.

³⁷ Boyce, Mary (1987), *Encyclopedia, Costa Mesa: Mazda Pub*, pp. 9–10

³⁸ Clark, Peter (1998), *Zoroastrianism: An Introduction to an Ancient Faith*, Brighton: Sussex Academic Press. P-22.

Zardushtiylik dini sharqda Eron va Shimoliy Hindiston hududlarigacha tarqaldi. Bundan taxminan 3500 yil muqaddam Osiyo dashtlarida paydo bo'lgan ushbu din tarixda gullab yashnagan Eron imperiyasining davlat diniga aylandi. Shuning uchun zardushtiylik dini va ta'limotini o'rganish dunyo dinlarini o'rganish va tadqiq qilishda alohida ahamiyatga egadir. Avestashunos olimi Meri Boysning "Zardushtiylik e'tiqod urf - odat an'ana va marosimlar" kitobi ushbu dinni o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi deb o'ylaymiz. Zardushtiylik dini shafqatsiz ta'qiblarga qaramay ming yillar davomida saqlanib kelgan din sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyoti.

1. *Boyce, Mary (1987), Eencyclopedia, Costa Mesa: Mazda Pub, pp. 9–10*
2. *Boyce, Mary (1984), Textual sources for the study of Zoroastrianism, Manchester: Manchester UP.*
3. *Boyce, Mary (1987), Zoroastrianism: A Shadowy but Powerful Presence in the Judeo-Christian World, London: William's Trust.*
4. *Clark, Peter (1998), Zoroastrianism: An Introduction to an Ancient Faith, Brighton: Sussex Academic Press.*